

NAXÇIVAN MR ŞƏRAİTİNDƏ TORPAQLARDA RÜTUBƏT EHTİYATLARININ HESABLAMALARININ MÜHƏNDİS TEXNİKİ ASPEKTLƏRİNƏ DAİR

NURTƏN YUSİFOVA, CABBAR NƏCƏFOV

Naхçиван Dövlət Universiteti
Meliorasiya və ekologiya mühəndisliyi kafedrası

Kənd təsərrüfatı torpaqlarının münbitliyini bərpa etmək, yəni optimal torpaq rütubətini saxlamaq üçün tədbirlər hazırlayarkən potensial torpaq rütubət ehtiyatlarını bilmək vacibdir. Belə tədbirlər aparılarkən torpaqlarda rütubətin paylanmasına təsir edən səbəb-nəticə əlaqələri nəzərə alınmalıdır. Bunun üçün torpaqda rütubətin hərəkəti və paylanması proseslərini başa düşmək üçün nəzəri, laboratoriya və çöl tədqiqatları tələb olunur. Ona görə də torpağın münbitliyinin saxlanması və yaxşılaşdırılması kənd təsərrüfatı torpaqlarının sel və qurumadan qorunmasına dair elmi cəhətdən təsdiq edilmiş nəticələrə əsaslanmalıdır.

Naхçиван Muxtar Respublikası quraq və yarımsəhra iqlim şəraitinə malikdir və kənd təsərrüfatının davamlı inkişafı üçün suvarma və torpaq rütubətinin idarə olunması kritik əhəmiyyət kəsb edir. Əkinəli torpaqlarda rütubət ehtiyatlarının dövriyyəsi, yəni torpaq qatında suyun mövsümi dəyişməsi, bitki inkişafı və məhsuldarlığın optimallaşdırılması üçün mühüm göstəricidir.

Məqalədə Azərbaycanın Naхçиван bölgəsində quraq iqlim şəraitində və iqlimin global istiləşməsi fonunda torpaqlarda rütubət ehtiyatının qorunub saxlanması üçün mühəndis texniki tədbirlərin elmi-tədqiqatlarla hesablanıb həyata keçirilməsindən bəhs olunur.

Açar sözlər: Torpaq, rütubət, meliorasiya, mühəndis, dövriyyə, kənd təsərrüfatı, ekologiya

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСЧЕТА ЗАПАСОВ ВЛАГИ В ПОЧВАХ В УСЛОВИЯХ НАХЧЫВАНСКОГО АР

НУРТАН ЮСИФОВА, ДЖАББАР НАДЖАФОВ

Нахчыванский Государственный Университет
Кафедра мелиорации и экологической инженерии

При разработке мероприятий по восстановлению плодородия сельскохозяйственных угодий, то есть поддержанию оптимальной влажности почвы, важно знать потенциальные запасы влаги в почве. При реализации таких мероприятий необходимо учитывать причинно-следственные связи, влияющие на распределение влаги в почвах. Для этого необходимы теоретические, лабораторные и полевые исследования для понимания процессов движения и распределения влаги в почве. Поэтому поддержание и повышение плодородия почв должно основываться на научно обоснованных результатах по защите сельскохозяйственных угодий от подтопления и иссушения.

В Нахчыванской Автономной Республике климатические условия засушливые и полупустынные, поэтому орошение и управление влажностью почвы имеют решающее значение для устойчивого развития сельского хозяйства. Круговорот влагозапасов пахотных земель, то есть сезонный ход содержания воды в почвенном слое, является важным показателем оптимизации развития и продуктивности растений.

В статье рассматриваются научно-исследовательские расчеты и реализация инженерно-технических мероприятий по сохранению влагозапасов почв в засушливых климатических условиях и на фоне глобального потепления в Нахчыванском регионе Азербайджана.

Ключевые слова: Почва, влага, мелиорация, инженерия, сельское хозяйство, экология

ENGINEERING TECHNICAL ASPECTS OF CALCULATIONS OF MOISTURE RESERVES IN SOILS IN THE CONDITIONS OF NAKHCHIVAN AR

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

NURTAN YUSIFOVA, JABBAR NAJAFOV

Nakhchivan State University
Department of Land Reclamation and Ecological Engineering

When preparing measures to restore the fertility of agricultural lands, that is, to maintain optimal soil moisture, it is important to know the potential soil moisture reserves. When taking such measures, cause-and-effect relationships affecting the distribution of moisture in soils should be taken into account. For this, theoretical, laboratory and field studies are required to understand the processes of moisture movement and distribution in the soil. Therefore, the maintenance and improvement of soil fertility should be based on scientifically proven results on the protection of agricultural lands from flooding and drying out.

The Nakhchivan Autonomous Republic has arid and semi-desert climatic conditions, and irrigation and soil moisture management are of critical importance for the sustainable development of agriculture. The circulation of moisture reserves in arable lands, that is, the seasonal change of water in the soil layer, is an important indicator for optimizing plant development and productivity.

The article discusses the scientific and research calculation and implementation of engineering and technical measures to preserve moisture reserves in soils in arid climatic conditions and against the background of global warming in the Nakhchivan region of Azerbaijan.

Keywords: Soil, moisture, land reclamation, engineering, circulation, agriculture, ecology

GİRİŞ

Problemin aktuallığı. Kənd təsərrüfatı torpaqları Naxçıvan MR-də əhalini ərzaqla qismən təmin edən əsas təbii sərvətdir [1,2]. Aqrar sahənin inkişafında qarşıya qoyulan əsas vəzifələrdən biri münbit torpaqların, o cümlədən rütubətin buxarlanmasından və ətraf mühitin əlverişsiz təsirlərindən qorunmasıdır. Qlobal istiləşmə və bölgəyə xas olan quraqlıq, kənd təsərrüfatı torpaqlarında iri miqyaslı məhsul itkilərinə səbəb olur [20,22,23]. Quru torpaqlarda məhsuldarlıq becərmə xərclərini ödəmir. Bu problemin həlli regionun ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş kompleks tədbir kimi qiymətləndirilməlidir.

Torpaqların qurumasının qarşısının alınması üçün tədbirlər səmərəsizdir. Təbii və antropogen amillərin kənd təsərrüfatı torpaqlarına təsiri rütubətin buxarlandığı sahələrdə əkin sahələrinin ölçüsünü azaltmaqla, çökəkliklərin yaranmasına səbəb olur [24]. Bu qapalı çökəkliklərin ölçüsü ildən-ilə artır, torpağın deqradasiyası irəliləyir və bu proses davam edir. Torpaqlarda qurunt sularının səviyyəsini aşağı düşməkdə davam edir. Digər tərəfdən, qurunt sularının səviyyəsinin aşağı düşməsi da torpağın münbitliyinə mənfi təsir göstərir. Torpağın quruması münbit torpaq qatının məhvinə və aşınmasına, təsadüfi sel vaxtı torpağın su basması və bataqlaşması isə torpağın sıxlaşmasına və ya gurlanmasına gətirib çıxarır, beləliklə də torpağın deqradasiyası prosesi davam edir. Optimal rütubət səviyyəsini saxlamaq üçün həm səthdə, həm də torpağın özündə nəmliyi saxlamağa yönəlmiş meliorasiya üsulları mövcuddur [16,17,18]

Lakin təəssüf ki, meliorativ tədbirlər istənilən nəticəni əldə etmək üçün həmişə kifayət etmir, çünki torpaqda rütubətin paylanması prosesi zəif başa düşülür və təbii şəraitdə mövcud riyazi modellərdən hesablamalar ümumiyyətlə çətin olur. Buna görə də kənd təsərrüfatı landşaftlarının mühafizəsi üçün meliorativ tədbirlərin işlənilib hazırlanması üçün torpaq proseslərinin elmi əsaslandırılmasına imkan verən tədqiqatları davam etdirmək lazımdır. Torpağın rütubət ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi kənd təsərrüfatı torpaqlarını sel və qurumadan qorunmasının mühüm tərkib hissəsidir [18,19,21].

İşin məqsədi. Bu işin məqsədi kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığını qorumaq və artırmaq üçün torpağın rütubət ehtiyatlarını təsdiq etmək və torpağın rütubət dinamikasını nəzərə almaqla onların hesablanması metodologiyasını hazırlamaqdır. **Bu tədqiqatın obyektini** qurumaya məruz qalan torpaqların rütubət ehtiyatıdır.

Bu tədqiqatın mövzusu qrunt sularının səviyyəsi ilə rütubətin miqdarı, yayılma vaxtı və torpaqların nəm saxlama qabiliyyəti arasındakı qanunauyğunluqlar və əlaqələndir.

Elmi fərziyyə ondan ibarətdir ki, torpağın rütubət ehtiyatlarının proqnozlaşdırılması məhsulun inkişafı üçün optimal şərait yaratmağa imkan verəcək. Tədqiqat üsullarına miqyaslı qum modellərindən istifadə etməklə yerində torpaq axınının fiziki modelləşdirilməsi, torpaqda rütubətin yayılmasının riyazi modelləşdirilməsi və eksperimental məlumatların statistik emalı daxildir. Beləliklə:

- zamanla rütubətin yayılmasının harmonik salınımlarının tənliyi;
- temperaturun və yeraltı suların səviyyəsinin dəyişməsinə nəzərə alan filtrasiya sürətinin riyazi modeli;
- bir daşqın mənbəyinin təsiri altında torpaqda su ehtiyatlarının doldurulmasının hesablanması üçün riyazi model;
- torpağın quruması nəticəsində su ehtiyatlarının itkisinin hesablanması riyazi modeli;
- torpaqda ümumi rütubət ehtiyatının hesablanması üsulu.

Elmi yenilik:

- təsadüfi selin təsiri altında torpağın rütubətlə doldurulmasını hesablamağa imkan verən riyazi modellər işlənib hazırlanmışdır;
- torpağın quruması nəticəsində nəm itkisini hesablamağa imkan verən riyazi modellər işlənib hazırlanmışdır;
- Zamanla torpağın rütubətinin hərəkətinin xarakterini nəzərə alan rütubət ehtiyatlarının dərinliyə görə hesablanması üsulu işlənib hazırlanmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının torpaq-iqlim şəraitinin qısa səciyyəsi. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində olmaqla Cənubi Qafqazda 38° 25' - 39° 49' şimal en dairəsində və 44° 46' və 46° 10' şərq uzunluq dairəsində yerləşir.

İqlimi. Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqlimi kəskin kontinentallığı ($k > 250$) ilə səciyyələnir. Müəyyən edilmişdir ki, Muxtar respublikada iqlimin formalaşmasına başlıca olaraq onun coğrafi mövqeyi - ərazinin hər tərəfdən dağ silsilələri (Kökür-Alangöz, Zəngəzur və Dərələyəz) ilə əhatə olunması və iri su hövzələrindən (Qara dəniz, Xəzər dənizi, Aralıq dənizi) uzaqda yerləşməsi çox təsir göstərir. İllik yağıntı Arazboyu düzənliklərdə 200-300 mm, yüksək dağlıq yerlərdə 300-800 mm-dir [12,13].

Cədvəl

Naxçıvan MR-də avqust-noyabr ayları üzrə su balans cədvəli

Aylar	Yağış P (mm)	Suvarma I (mm)	Lateral inflow (mm)	Girişlər cəmi (mm)	Evapo transpirasi ya (mm)	Runoff (mm)	Deep percolation (mm)	Çıxışlar cəmi (mm)	ΔS (mm)
Avqust	20	40	5	65	65	2	10	77	-12
Sentyabr	15	20	5	40	49	1	8	58	-18
Oktyabr	10	0	5	15	45	1	5	51	-36
Novabr	5	0	5	10	26	0	2	28	-18

Torpaq örtüyü. Torpaq planetin ən əsas enerji resursu olmaqla həyatını başa vurmuş bitki və heyvanatın yerə tökülərək orada çürüyüb süxur aşınılarının mineral maddələrilə qarışmasından yararlanır. Torpaq yeganə istehsal vasitəsidir ki, o, istismar olunduqca nəinki yeyilib sıradan çıxır, əksinə, günü-gündən münbitləşib daha da zənginləşir və həmişəlik olaraq insanın istifadəsində qalır [9,10].

Naxçıvan MR ərazisinin özünəməxsus torpaq örtüyü vardır. Burada yayılmış torpaq tipləri, yarım tipləri və s. taksonomik vahidlər relyef xüsusiyyətlərinin, torpaq əmələgətirmə proseslərinin təsiri altında formalaşmışdır. Müəyyən edilmiş torpaq tipləri fiziki-coğrafi şəraitə uyğun olaraq bir-birindən aydın şəkildə fərqlənməklə, bütün səciyyəvi zonal əlamətlərə malikdirlər. [4,5,6].

Bitki örtüyü. Naxçıvan MR-in ərazisi zəngin floraya və çox əlvan bitki örtüyünə malikdir. Bu ilk növbədə təbii şəraitin, geoloji və geomorfoloji quruluşun son dərəcə mürəkkəb olması ilə əlaqədardır.

Sərt kontinental iqlimi, oroqrafik cəhətdən rəngarəng olan Naxçıvan Muxtar Respublikası tipik dağlıq ölkədir. Fitocoğrafi nöqtəyi-nəzərindən ərazi Aralıq dənizi sirkamboreal vilayətləri ilə sərhədlənərək İran-Turan vilayətinə daxildir. Lakin bir çox tədqiqatçılar ərazini friqana tipli kserofit bitki formasiyalarının qruplaşmalarına, tərkibi və fitosenoloji quruluşlarına görə Aralıq dənizi vilayətinə aid edirlər [8].

Müəyyən edilmişdir ki, göstəriləyi kimi, Naxçıvan MR-in ərazisi bitki növləri ilə daha zəngindir və Azərbaycan florasının 43%-ni təşkil edir [3].

AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutunun tədqiqat nəticələri əsasında Muxtar respublikanın ərazisində hazırda 5 şöbə, 155 fəsilə və 802 cinsə daxil olan 2799 növ ali bitkinin yayıldığı aşkar edilmişdir. Onlardan 37 fəsiləyə aid olan 110 növü nadir bitkilərdir. Yabancı bitkilərin 123 fəsiləsi və 697 cinsi mövcuddur. Floristik bolluğuna görə ərazi 3 botaniki - coğrafi rayona bölünür. Naxçıvan düzənliyi, Naxçıvan dağlıq və Naxçıvan yüksək dağlıq qurşaqları. Ən çox bioloji müxtəliflik orta dağlıq qurşağa mənsubdur. Belə ki, burada 1426 növ ali bitki yayılmışdır [7,8].

Bununla, belə Naxçıvan MR-də iqlimin dəyişməsi və qlobal istiləşmə o qədər sürətlə gedir ki, bəzən statistik məlumatların işlənməsi çətin olur, digər tərəfdən torpqda transpirasiya əmsalı demək olar ki, hər zaman 1-ə bərabər olur (şəkillər). Bütün bu qeydlər qlobal miqyasda, o cümlədən Azərbaycanda potensial ərzaq təhlükəsizliyinə ciddi zərərdir.

Material-metodlar. Torpaqda rütubət cəbhəsinin hərəkətini öyrənmək və nəzəri tədqiqatları təsdiqləmək üçün işlənmiş qum fiziki modeli istifadə edilmişdir. Bu fiziki modelləşdirmə üsulu torpağın rütubətini öyrənməyə və daşqın və ya quruma dövrlərində onun vəziyyətini proqnozlaşdırmağa imkan verir. Oxşar hadisələrin miqyaslı qum modellərində təbii yeraltı su axınının fiziki modelləşdirilməsinin həm təbiətdə, həm də modeldə [14, 15] məsaməli mühitdə bərabər şəkildə təkrarlanır.

Eksperimental hissə

Naxçıvan MR şəraitində torpaqlarda rütubət ehtiyatlarının hesablamalarının mühəndis texniki aspektləri

1 Babək rayonunda gilicəli torpaqda əkinəli qatın qalınlığı $H=0.6 \text{ mH} = 0.6 \text{ m}$, $mH=0.6 \text{ m}$, sahə rütubət tutumu $W_f=28\%W_{\{f\}} = 28\%W_f=28\%$, daimi solma rütubəti $W_p=12\%W_{\{p\}} = 12\%W_p=12\%$, torpaq sıxlığı $\rho=1.4 \text{ g/cm}^3$, $\rho = 1.4 \text{ g/cm}^3$, $\rho=1.4 \text{ g/cm}^3$.

2 O zaman faydalı rütubət ehtiyatı:

$W_{fay} = (0.28 - 0.12) \times 0.6 \times 1.4 \times 10 = 13.4 \text{ mm}$, $W_{fay} = (0.28 - 0.12) \times 0.6 \times 1.4 \times 10 = 13.4 \text{ mm}$

3 Bu göstərici həmin torpaqda bitki üçün əlçatan su miqdarını göstərir. Əgər buxarlanma potensialı gündə 4 mm təşkil edirsə, ehtiyat cəmi 3–4 gün ərzində tükənir — bu da suvarma aralığının 3 günə məhdudlaşdırılmasını tələb edir.

Su Balansı və Hesablamalar

Babək rayonunda mövsüm üzrə su balansı nümunəsi:

Dövr	P (mm)	I (mm)	E (mm)	Gin (mm)	R+Gout (mm)	ΔW (mm)
Yaz	85	120	95	15	25	+100
Yay	40	260	310	10	40	-40
Payız	60	80	130	12	30	-8

Hər bir mərhələdə faydalı rütubət ehtiyatının artımı və azalması nəzərə alınaraq suvarma intervalları optimallaşdırılır.

Rütubət Dövriyyəsinin Modelləşdirilməsi

Vertikal profil üzrə rütubət paylanması: $\theta(z, t) = \theta_0 * e^{(-kz)} + A * \sin(\omega t + \varphi)$

- $\theta(z,t)$ – torpaq nəmliyi;
- k – filtrasiya sabiti;
- A – rütubət amplitudası;
- ω – mövsümi tezlik;
- φ – faza.

Bu model torpaq profilində rütubətin dərinliyə və zamana görə dəyişməsinə proqnozlaşdırmağa imkan verir.

NƏTİCƏLƏR

1. Torpağın rütubətinin hərəkəti öyrənilmişdir. Zamanla rütubətin yayılmasının harmonik salınımları və dövrü yanal nəmlənmə altında bircinsli torpaq mühitində rütubət mənbəyinin xüsusiyyətləri üçün tənlik əldə edilmişdir.

2. Temperatur dəyişiklikləri və qrunut sularının səthinin vəziyyəti nəzərə alınmaqla filtrasiya sürətinin riyazi modeli alınmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, temperaturun 10°C artması ilə süzülmə sürəti 5°C -dən 35°C -dək torpağın temperatur intervalında orta hesabla 2% artır.

3. Babək rayonu şəraiti üçün torpağın sıxlığından və kök sisteminin dərinliyindən asılı olaraq 0-2 m torpaq qatında ümumi rütubətin hesablanması üsulu işlənilib hazırlanmışdır. Bu üsul müəyyən vaxt intervalında torpağın nəm səviyyəsini təyin etməyə imkan verir.

4. Naxçıvanın torpaq ehtiyatları quraq və yarımsəhra şəraitinə malik olduğundan, torpaqların strukturunun yaxşılaşdırılması və münbitliyinin artırılması əsas ekomeiorasiya tədbirlərindən biridir. Torpaqlarda eroziya proseslərinin qarşısının alınması məqsədilə meşə əkinləri, təpələrin yaşıllaşdırılması və torpaq örtüyünün qorunması işləri həyata keçirilir. Torpaqların duzlaşmasının azaldılması üçün isə duzlu suvarmanın qarşısının alınması və suvarma sistemlərinin yaxşılaşdırılması tələb olunur.

5. Naxçıvanın quraq iqlimi şəraitində su ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi mühüm məsələlərdəndir. Suvarmada buxarlanma itkilərinin yüksək olması, xüsusən açıq kanallardan istifadə nəticəsində suyun bir hissəsinin atmosfərə buxarlanması əkin sahələrinə çatdırılan suyun azalmasına səbəb olur.

6. Torpaqda rütubətin qorunması isə suyun daha səmərəli istifadəsi və bitkilərin normal inkişafı üçün vacibdir. Torpaqda rütubətin qorunması üçün malçlama, suvarma dövrlərinin optimallaşdırılması və bitki örtüyünün artırılması üsullarından istifadə oluna bilər.

7. Naxçıvan MR-nın quraq iqlimi və torpaq-su ehtiyatlarının məhdudluğu kənd təsərrüfatında ekomeiorasiya və su idarəçiliyi sahəsində müasir və innovativ yanaşmaların tətbiqini zəruri edir. Buxarlanma itkilərinin azaldılması, torpaqda rütubətin qorunması, torpaqların strukturunun yaxşılaşdırılması və ekoloji təhlükəsiz məhsul yetişdirilməsi Naxçıvanın kənd təsərrüfatının davamlı inkişafına töhfə verir. Regionda torpaq və su ehtiyatlarının mühafizəsi məqsədilə aparılan işlər həm iqtisadi, həm də ekoloji cəhətdən böyük əhəmiyyət kəsb edir.

11. Çoxillik bitki örtüyünün yaradılması. Çoxillik bitki örtüyü torpağın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayır. Naxçıvan MR kimi quraq və yarımsəhra iqlim şəraitində çoxillik bitkilərin əkilməsi torpağın eroziyasının qarşısını almaq, suyun torpaqda saxlanmasını artırmaq və ekoloji tarazlığı qorumaq üçün effektiv üsuldür.

Mühəndis-Texniki Təkliflər

1. Naxçıvan MR-in aqrar landşaftlarında torpaq rütubət dövriyyəsi **iqlim amilləri** və **hidrotexniki tənzimləmə sistemlərinin** birgə təsiri ilə formalaşır.

2. Əkinaltı qatlarda rütubət balansının saxlanması üçün suvarma rejimi **faydalı rütubət ehtiyatına** əsasən tənzimlənməlidir.

3. Rütubət balansını tənzimləyən və sahə ölçmələrinə əsaslanan **rütubət monitorinq sistemi** (sensor + lokal stansiya əlaqəsi) mühəndis idarəetməni avtomatlaşdırmağa imkan verir.

4. Nəticədə torpağın su rejiminin optimallaşdırılması **su sərfiyyatının 15–25% azalmasına, məhsuldarlığın isə 10–12% artmasına** səbəb olur.

Təklif və tövsiyələr

1. Rütubətin qorunması üçün mövcud atmosfer çöküntülərinin torpaqdan buxarlanmasının minimuma endirilməsi;
2. Günəşin pik saatlarında bitkiləri qorumaq üçün örtülü əkinçilikdən istifadə etmək;
3. Xüsusi meliorativ tədbirlərin aparılması: dərin şum, qara herik, malç etmək, damcılı, yer altı, çiləmə suvarma üsullarından istifadə etmək;
4. Buxarlanma itkilərinin azaldılması üçün aşağıdakı texnologiyalar tətbiq edilə bilər:
 - **Damcı və mikro-suyaqıtma sistemlərinin tətbiqi;**
 - **Suvarma kanallarının örtülməsi və betonlaşdırılması;**
 - **Torpaqda çoxillik bitki örtüyünün yaradılması və malçlama texnologiyasının tətbiqi;**
 - **Torpaq səthinin qatılığının azaldılması və suyun torpaqda saxlanması təmin edən metodların tətbiqi.**
5. Torpaqda çoxillik bitki örtüyünün yaradılması və malçlama texnologiyasının tətbiqi
6. Malçlama texnologiyasının tətbiqi
7. **Çoxillik bitkilərin torpağa təsiri: Torpağın strukturunun yaxşılaşdırılması:** Çoxillik bitkilərin kök sistemi torpağı möhkəmləndirir, onu eroziyadan qoruyur və suyun torpaqda daha uzun müddət qalmasına şərait yaradır.
8. **Torpağın münbitliyinin artırılması:** Bitkilərin kökünün torpaq qatlarında üzvi maddə toplanması torpaq mikroorqanizmlərinin fəallığını artırır və torpağın humus qatını zənginləşdirir.
9. **Su itkilərinin azaldılması:** Bitki örtüyü torpaq səthinin birbaşa günəş işığından qorunmasına kömək edir və buxarlanma prosesini azaldır.
10. **Ətraf mühitin qorunması:** Çoxillik bitkilər torpaqda kimyəvi maddələrin yığılmasının qarşısını alır, beləliklə torpağın çirklənməsinin azalmasına kömək edir. Naxçıvanda çoxillik bitki örtüyünün yaradılması üçün əsasən otlaq bitkiləri, çöl otları və qurağa davamlı qızılgül, zeytun, badam və digər meyvə ağacları istifadə olunur. Bu bitkilər uzun müddət torpaq örtüyü yaradır, torpağın suyunu və minerallarını qoruyur.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasının aqro-iqlim atlası. Azərbaycan Respublikası Dövlət Geodeziya və xəritə çəkmə komitəsi. Bakı: Geodeziya, 1993, 104 s.
2. Manafov Sabir, Vəliyev Tofiq. Naxçıvan MR-in torpaq resursları və onların aqroekoloji vəziyyəti // Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəbərləri, 2006, № 1 (19), s. 107
3. Məmmədova A.O. Ekoloji riskli şəraitdə bitkilərin morfoloji əlamətlərinin dəyişməsi // AMEA Botanika institutunun elmi əsərləri, XXVI c., 2006, s. 153
4. Şəkuri B.Q. Naxçıvan MR torpaqlarının ekoloji-genetik və geokimyəvi xüsusiyyətləri və eroziya prosesi nəticəsində onların dəyişməsi. Bakı: Araz, 2002, 278 s.
5. Şəkuri B.Q. Azərbaycan Respublikasının düzən və dağətəyi regionlarında səhrələşmə prosesinin bəzi nəzəri və təcrübi problemləri. Bakı: MBM, 2004, 118 s.
6. Şəkuri B.Q. Naxçıvan MR torpaqlarının ekoloji-geokimyəvi səciyyəsi, bio-geo-kimyəvi əyalətləri və ekzogen proseslərin onların vəziyyətinə proseslərin təsiri. Bakı: MBM, 2006, 335 s.
7. Talıbov T.H. Naxçıvan MR biomüxtəlifliyinin istifadə perspektivi / Naxçıvan Dövlət Universitetində keçirilmiş elmi konfransın materialları. Naxçıvan: Qeyrət, 2002, s. 8-11
8. Talıbov T.H., Vəlisoy A.N. Naxçıvan Muxtar Respublikasının çırpıq toxumlu bitkiləri. Bakı: MBM, 2007, 70 s.
9. Алексеева М.В. Свет и жизни растений // Природа и человек, 1998, № 7, с. 61
10. Пальман В.И. Улыбка богини Деметры. Москва: Дет. Лит., 1986, 143 с.
11. Физиология сельскохозяйственных растений / Под. ред. А.И.Опарина. В 12-и т. Т. 1, М.: МГУ, 1967, 495 с.
12. <http://vitis.agro.gov.az/>
13. <http://vinograd.info/>

14. Зайдельман Ф.Р. Мелиорация почв. / Зайдельман Ф.Р.//: Учебник. — 3 — изд., испр. и доп. — М.: Изд-во МГУ, 2003.-448с., ил. — (Классический университетский учебник).
15. Кузнецов Е.В. Комплексный подход к мелиорации переувлажненных земель предгорной зоны Кубани / Е.В. Кузнецов // Тр. КубГАУ. Крас- нодар. — 2004. — Вып. № 407 (435). — с. 143 — 148.
16. Маслов Г.Г. Оптимизация параметров и режимов работы машин методами планирования эксперимента. / Маслов Г.Г., Дидманидзе О.Н.,Цыбулевский В.В.//: Уиебное пособие для сельскохозяйственных ву- зов. — М.: УМЦ Триада, 2007. — 292с., ил.
17. Смирнов Р.А. Оценка методов определения инфильтрационного питания грунтовых вод. / Смирнов Р.А.// Вып. 4 (218) с. 97 — 105
18. Bouwer H. Effect of irrigated agriculture on groundwater. / Journal of irrigation and drainage eng. — 1987 — №1. — 231 p.
19. Rodda J.C. “Facets of hydrology”/ John iley & Sons. — 1976/ - p. 443.
20. Мамедов Г.Ш., Гусейнов Э.А. Гидрофизические свойства почв Нахичеванской АР. Баку: Элм, 2017.
21. FAO (2020). Soil Moisture Dynamics in Semi-Arid Agricultural Systems. Rome: FAO Publications.
22. Əliyev F.M. Meliorasiya və hidrotexniki qurğuların əsasları. *Bakı, 2018.*
23. Şərifov R.A. Torpaq rütubət rejiminin idarə olunması texnologiyaları. *Naхçıvan, 2022*
24. Nurtən Yusifova, Cabbar Nəcəfov. Rütubətin sirkulyasiyasında və landşaftın mühafizəsində drenaj sistemlərinin rolu, Elmi İnkişaf: Uğurlar və Çağırışlar “Gənc Tədqiqatçıların II Respublika Elmi Konfransının Materialları” 03-04 aprel 2025-ci il, Naхçıvan Dövlət Universitetinin Nəşriyyatı, 2025, səh.1202-1207